

Risque et rentabilité du commerce informel en République Démocratique du Congo, cas des vendeurs de poissons en ville de Goma

Risk and profitability of informal trade in the Democratic Republic of the Congo, case of fish sellers in the city of Goma

Jackson TUNAMUNGU MATEGEKO

Enseignant chercheur

Institut Supérieur de Commerce de GOMA, « ISC-GOMA »

En Comptabilité, Contrôle et Audit

République Démocratique du Congo, « RDC »

Date de soumission : 10/05/2025

Date d'acceptation : 28/06/2025

Pour citer cet article :

TUNAMUNGU M. Jackson (2025) « Risque et rentabilité du commerce informel en République Démocratique du Congo, cas des vendeurs de poissons en ville de Goma », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « volume 9 : numéro 2 » pp : 194-214.

Résumé :

Cet article a comme objectif de mesurer l'influence des variables comme les caractéristiques des entreprises informelles telles que leur type, leur gestion des risques, leur accès aux financements, leur réputation et leur capacité d'adaptation sur les variables comme la rentabilité, leur stabilité financière, et leur image sur le marché. Nous avons utilisés l'application KoboCollect comme outils de collecte des données dans la ville de Goma au marché de VIRUNGA, MAJENGO et ALANINE auprès des vendeurs informels des poissons en décembre 2024 et les résultats ont été traité à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats montrent que les variables indépendantes dans la globalité exercent une influence sur les variables passives malgré qu'individuellement il y a une influence différente. Les résultats de notre recherche peuvent orienter les modifications à venir des modèles de régression et orienter les études afin de repérer les autres facteurs susceptibles d'exercer une influence plus importante sur les variables dépendantes.

Mots clés : Commerce informel ; Rentabilité ; Entrepreneuriat ; la Fiscalité ; Risque

Abstract:

This article aims to measure the influence of variables such as the characteristics of informal businesses such as their type, risk management, access to funding, reputation, and adaptability on variables such as profitability, their financial stability, and their image in the market.

We used the KoboCollect application as data collection tools in the city of Goma at the VIRUNGA, MAJENGO, and ALANINE market among informal fish sellers in December 2024 and the results were processed using the SPSS software. The results show that independent variables in the whole exert an influence on passive variables although individually there is a different influence. The results of our research can guide future modifications of regression models and inform studies to identify other factors that may have a greater influence on dependent variables.

Keywords: Informal trade; Profitability; Entrepreneurship; Taxation; Risk

Introduction

L'activité informelle, qui couvre de nombreuses situations dans et entre les pays en développement (EL GHMARI et al., 2023), s'infiltré pour différentes raisons. D'une part, certaines personnes et entités continuent à s'engager dans l'économie informelle afin de ne pas respecter les règles qui régissent les entreprises établies dans le secteur formel, comme la fiscalité, les obligations de conformité aux normes, les cotisations sociales et autres (Albertini et al., 2020). D'autres part, les activités informelles ne disposent pas d'instructions et des compétences requise (EL GHMARI et al., 2023), (Omar & Chaib, 2023) . Elle se définit comme l'ensemble des activités génératrices de revenus exercées plus ou moins, en dehors des règles institutionnelles ou du cadre des réglementations de l'État, (PORTES Alajadro, 1989),(Hermando, 1986),(Babou, 2024). Avec l'augmentation du taux de chômage en République Démocratique du Congo (Balemba, 2023), les marchés informels ont vu leurs multiplicités. Ils constituent un enjeu social et économique pour la population à faible revenu (HARROUD, 2021) ou aux travailleurs à faible salaire (Aspilaire 1, 2014) et joue un rôle crucial dans la création d'emplois (Albertini et al., 2020), (Abate, 2021) et la subsistance de la population (KRAIEM, 2015), (Zanko, 2024).

Cette activité, est aujourd'hui rencontré dans les petites et grandes villes, quartiers centraux et périphéries en RD Congo : comme à Kinshasa (Asiani, 2024) et dans d'autres ville de la RD Congo. L'objet de cette recherche est donc de mesurer l'influence des variables des caractéristiques des entreprises informelles telles que leur type, leur gestion des risques, leur accès aux financements, leur réputation et leur capacité d'adaptation sur les variables comme la rentabilité, leur stabilité financière, et leur image sur le marché. D'où, la question suivante :

Comment les caractéristiques spécifiques des entreprises informelles influencent-t-elles leur rentabilité et leur stabilité financière ou leur perception sur le marché ?

Cet article ; outre que l'introduction et la conclusion est réparti en deux points importants. Il met l'accent sur les concepts découlant de la problématique à savoir les définitions et différentes motivations du choix du commerce informel d'une part et d'autres part il abrite la présentation, l'interprétation et l'analyses des résultats de l'enquête.

1. Méthodologie et cadre théorique

1.1. Approche méthodologique et les variables

1.1.1. Approche méthodologique

Dans cette approche, nous avons fait recours à la méthode quantitative. La collecte des données est faite auprès des vendeurs des poissons dans le secteur informel des marchés de la ville de Goma dont Alanine, Virunga et Majengo au mois de décembre 2024. L'enquête est basée sur un questionnaire face à face et à l'aide de l'application KoboCollect d'une manière aléatoire simple. Cette approche nous a permis d'avoir une représentativité des données d'une manière objective néanmoins, vu la sensibilité de l'étude, certaines enquêtés se sont abstenues de répondre à notre questionnaire ; ce qui a réduit notre taille d'échantillon. Nous avons fait recours à la littérature empirique pour étudier les recherches antérieures sur l'économie informelle. En fin les données ont été testées par le logiciel SPSS pour tirer les conclusions.

1.1.2. Les variables

Les méthodologues s'entendent sur le fait qu'une variable est liée à un concept et qu'on appelle ainsi parce qu'elle désigne quelque chose qui peut prendre différentes valeurs. Bref, une variable provient d'un concept ou d'indicateur de celui-ci et rend un phénomène mesurable (Fadhel, 2020).

❖ La variable dépendante

Appelée aussi variable passive, conséquente ou résultante (Fadhel, 2020). Elle est celle dont la valeur change en réponse aux variations de la variable indépendante. En ce qui concerne notre recherche, nous avons deux variables : Variable rentabilité et variable risque. Ces deux variables sont mesurées au travers les questions adressées aux enquêtés suivantes : Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année ; comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ; comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ; comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ; quel est votre avis sur la régulation du commerce informel.

❖ La variable indépendante

On pourrait aussi l'appeler variable cause, antécédente, active ou expérimentale. Elle est celle dont le changement de valeur influe sur celui de la variable dépendante (Fadhel, 2020). Pour notre recherche, cette variation est mesurée au travers les questions posées aux enquêtés suivantes : Type d'entreprise ; Quels sont les principaux mode de financement ; Votre

entreprise est-elle enregistrée auprès des autorités locales et avez-vous accès à des services financiers formels.

Cet article, part de deux hypothèses dont l'hypothèse nulle suppose que les caractéristiques des entreprises informelles, telles que leur type d'activité, leur approche de la gestion des risques, leur accès aux financements, ainsi que leur réputation et leur flexibilité, n'ont pas d'impact sur leur rentabilité, leur stabilité financière ou leur perception sur le marché et l'hypothèse alternative que les caractéristiques spécifiques des entreprises informelles, telles que leur type d'activité, leur approche en matière de gestion des risques, leur accès aux financements, ainsi que leur réputation et leur flexibilité, influencent positivement leur rentabilité et leur stabilité financière tout en affectant leur perception sur le marché

1.2. Cadre théorique

1.2.1. La théorie de l'économie informelle

La théorie de l'économie informelle examine la façon dont le commerce informel se développe et opère, souvent en réaction à des problèmes de marché ou à des difficultés pour le secteur formel. Elle explore les motivations qui poussent des personnes à travailler dans l'économie informelle, telles que la facilité et la souplesse (Hillenkamp, 2011). Les décisions des acteurs du secteur informel sont rationnelles et prennent comptes des incitations et des contraintes auxquelles ils sont confrontés pour minimiser les coûts et risques et maximiser les bénéfices (KENFACK.M, 2023)

L'économie informelle est plus qu'un avatar de l'économie formelle avant de s'y déverser. C'est une forme spécifique de structuration de l'économie des pays en développement centrée sur les différents rôles que jouent les micros et petites entreprises et sur leurs capacités à produire de la subsistance, du revenu et de la croissance adaptée au marché local et national. Mais l'analyse serait incomplète si elle ne prenait pas en compte, bien que cet aspect soit peu affirmé et étudié, le rôle possible du secteur informel comme sous-traitant à bas prix des entreprises du secteur moderne (Pesqueux, 2021).

En Afrique Sub-Saharienne, le secteur informel représente un poids considérable en concentrant entre 60 et 70% des emplois non agricoles et entre 25 et 50% du PIB (Christian & Dotou). Les marchés informels se développent de manière spontanée avec l'urbanisation, et leur fonctionnement repose sur des mécanismes de stabilisation informels mais efficaces. Ces mécanismes sont influencés par des facteurs culturels, économiques et associatifs. Les

commerçants dans ces marchés naviguent entre deux types de proximités : géographique (proximité physique) et relationnelle (liens de confiance et solidarité) (DINAR & BERRAHMA, 2023).

Ces proximités facilitent leur intégration et leur survie dans un environnement souvent difficile. Les stratégies de survie des commerçants incluent des interactions sociales et des pratiques concurrentielles qui favorisent leur stabilité malgré les contraintes économiques et environnementales. L'État, bien qu'ayant des intentions de réguler et formaliser ces marchés, se heurte à des résistances en raison de l'organisation informelle déjà en place. Pour tirer parti de la potentialité liée à l'économie et social de ces marchés, les politiques publiques pourraient se concentrer sur une approche plus flexible qui tient compte les dynamiques informelles et facilite une transition progressive vers une formalisation. Enfin, une meilleure compréhension des dynamiques organisationnelles et économiques des marchés informels pourrait fournir des insights précieux pour le développement économique et social, en encourageant la formalisation progressive et en soutenant les micro-entrepreneurs dans un cadre structuré (NDEBI & Marcel, 2020).

1.2.2. La rentabilité

La rentabilité joue un rôle important dans une activité. Elle est même l'objectif de chaque entrepreneur. Elle assure sa survie. Elle est le rapport entre ce que l'entreprise possède comme revenus et le total de ces dépenses (Bouhadoun & Boukhari, 2023). Par définition, « la rentabilité est le rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources employées (Toure et al., 2021). C'est aussi la capacité d'un capital à obtenir un revenu (Toure et al., 2021).

1.2.3. Entreprenariat

Le considérant comme une clé de la croissance économique (El Gueddar, 2022) ; il joue un rôle important en Afrique où plusieurs domaines restent inexploités et/ou l'Etat ne parvient pas à offrir du travail à plusieurs jeunes. Il est reconnu comme un moteur d'une économie durable, un élément vital nécessaire à l'atténuation et à la réduction de la pauvreté et à la création d'emploi (Etokabeka, 2024). Néanmoins, les entrepreneurs du secteur informel sont souvent confrontés des problèmes ; un grand revenu est consacré à la satisfaction de leurs besoins de base et le marché cible est généralement limité aux clients à faible revenu (Jean, 2025).

1.2.4. La fiscalité

Elle englobe des lois, règles et procédures établies par l'État, les collectivités territoriales ayant pour objectif de maximiser les recettes liées à la perception des impôts et les taxes, en vue de couvrir les dépenses publiques (Abdelhak et al., 2024). Bien que le commerce informel réduit le taux de chômage ; il demeure une activité non régulée (SENE, Avril 2022). Le commerce informel n'est pas seulement lié au sous-emploi mais aussi d'autres facteurs tels que la fiscalité complexe, les taux d'imposition élevés, poussent certains acteurs économiques d'œuvrer dans ce secteur (Okombi, 2023). L'informel connaît une expansion rapide dans de nombreux pays en développement, il constitue à la fois une échappatoire au chômage et un défi majeur pour les politiques fiscales (LFARH & RABAH, 2025).

Ces travaux de ces auteurs viennent compléter ceux de Schneider and Buehn (2007), qui ont montré que l'informalité tend à se développer dans les pays à fiscalité élevée, où les agents économiques cherchent à éviter les impôts et taxes d'une part d'autres facteurs, tels que la faiblesse du marché du travail formel, la corruption et la mauvaise gestion publique, jouent également un rôle dans son expansion. Ces derniers ajoutent que les politiques fiscales inadaptées peuvent aussi influencer ce phénomène et rendre plus difficile l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle.

1.2.5. Le risque

Plusieurs auteurs ont donné une multitude de définitions du risque dans chaque domaine de recherche. Quant à nous, nous maintenons une seule dans ce domaine, « un risque du marché » qui est une perte qui peut résulter des fluctuations des prix (Benhamou & Heinich, 2024). D'où un risque dans l'ensemble, une est situation probable ou éventuelle qui peut causer un dommage. Comme pour tout l'investissement, le risque et l'entrepreneuriat sont indissociables : il comporte un risque naturel compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les profits que l'on en attend et le secteur d'activité dans lequel les entrepreneurs évoluent (Drissi & Angade, 2019).

Certaines études menées dans les années 70, ont confirmé qu'il existe une relation positive entre le risque et la rentabilité motivée par la prime de risque (Cootner & Holland, 1970) ; (Conrad & Plotkin, 1968) ; cependant, d'autres recherches réalisées dans les années 80 ; ont trouvé une relation négative entre le risque et le profit (Bowman, 1980) ; (Friedenbaum & Thoms, 1986). Cette relation est trouvée aux entreprises qui ont un niveau inférieur de

performance à leurs objectifs mais positive pour celles qui ont l'aversion pour risque (Kahneman & Tversky, 1979).

1.3. Considération empirique

Les entreprises informelles esquivent aux impôts directs et de cotisations sociales, contournant ainsi les coûts associés à la législation du travail. Elles ont une flexibilité en matière de recrutement et de licenciement. Du côté des travailleurs, l'économie informelle, représente une alternative face au chômage, et garanti une solution de survie, surtout dans un contexte où l'emploi formel est limité. En 2018, le secteur informel a contribué de manière significative à l'emploi au Maroc. Spectaculair et connu une légère baisse entre 2007 et 2014, une augmentation spectaculaire s'est observée, pour atteindre 77,3% du travail informel au Maroc. Ces données mettent en évidence l'ampleur de l'économie informelle au Maroc, la distinguant des autres pays nord africains, tels que la Tunisie (43,9%) et l'Egypte (62,5%) soulignant son rôle crucial dans le paysage économique (DINAR & BERRAHMA, 2023).

Par contre (SENE, Avril 2022), dans son article, dont l'objectif était de comprendre les logiques d'informalité qui caractérisent les entreprises informelles au Sénégal ; il étudie les causes de l'informalité dont : l'informalité comme stratégie d'évitement fiscal, l'informalité, une stratégie des risques liés aux différentes charges et l'informalité, une zone de confort face aux dérivés. Au bout de ses recherches, il conclut que des stratégies d'évitement fiscal aux dérives bureaucratiques en passant par un comportement d'évitement des charges salariales et sociales, les entreprises informelles semblent guidées par une rationalité spécifique qui les maintient dans l'informalité.

En combinant les recherches de ces trois auteurs, nous abordons deux points : l'informalité, stratégie de création d'emplois et l'informalité, stratégie d'évitement fiscal.

1.3.1. L'informalité, stratégie de créations d'emplois

L'inactivité constitue un phénomène social dont son pic s'accroît dans la population des jeunes ; la RDC n'est pas épargnée par ce fléau qui affecte tous les genres de la société sans exception aussi bien les garçons que les filles, les diplômés des universités que ceux dépourvus de diplômes, de qualification ou de compétences professionnelles tout court (Balemba, 2023). De ce fait, nous constatons une situation de déséquilibre entre l'offre du marché du travail et le nombre excessif de diplômés (Abate, 2021). Le secteur informel est la principale source d'emploi en Afrique (rapport de la banque mondial 2007). Le commerce est la principale

activité du secteur et la principale source d'emploi dans les zones périurbaines, avec les nombreux marchands ambulants (Balemba, 2023). En RDC, le marché d'emploi formel est limité et est principalement constitué des petites et moyennes entreprises congolaises et d'un petit nombre de grandes entreprises appartenant à des groupes étrangers (Kuma, Août 2020).

1.3.2. L'informalité, stratégie d'évitement fiscal

Le secteur informel est l'activité économique qui est réalisée sans que l'activité fasse l'objet d'un regard ou d'une régulation de l'État (Albertini et al., 2020). Elle n'est de fait ni fiscalisée ni déclarée (SENE, Avril 2022). Le caractère « informel » d'une activité ne doit pas être assimilé automatiquement au fait qu'elle s'exerce de façon « non-marchande » (le travail au noir est rémunéré).

Le résultat de (SENE, Avril 2022) exhibe que les entreprises informelles ne se contentent pas d'agir par débrouille ou désorganisation, mais adoptent parfois une approche stratégique et une désobéissance délibérée aux normes établies. Cette désobéissance est souvent motivée par des critiques des pratiques administratives, perçues comme clientélistes ou suspectes, et par un manque de perspectives offertes par la formalité. L'article s'éloigne des discussions habituelles sur le coût de l'enregistrement et se concentre sur des facteurs moins explorés, enrichissant ainsi la compréhension de l'informalité comme un espace de calcul stratégique et de déviance, plutôt que comme une simple réponse à des conditions défavorables.

2. Présentation, interprétation et analyses des résultats de l'enquête

2.1. Présentation et interprétation des résultats de l'enquête

Il est question dans ce point de présenter et d'analyser les résultats de l'enquête réalisée sur 100 vendeurs des poissons œuvrant dans le secteur informel dans trois sites dont, le marché Alanine, Virunga et Majengo.

Tableau n°1 : Statistiques de fiabilité (Alpha de Cronbach)

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
0,734	15

Source : Nous-mêmes à l'aide du logiciel SPSS et des données de notre enquête

Avec une valeur de 0,734, l'échelle est considérée comme ayant une fiabilité acceptable. Cela signifie que les items de l'échelle mesurent relativement bien le même concept ou construit, bien qu'il y ait encore une certaine variabilité.

Tableau n°2 : Type d'entreprise

	Effectifs	Pourcentage
Micro-entreprise	97	97,0
Valide Petit entreprise	3	3,0
Total	100	100,0

Source : Notre enquête

Le résultat du tableau montre que la grande majorité des enquêtés ont mis en place des micro-entreprises, avec seulement une petite fraction étant des petites entreprises ; soit respectivement de 97 et 3%.

Tableau n°3 : Durée des opérations

	Effectifs	Pourcentage
Moins de 1 an	4	4,0
De 1 à 3 ans	44	44,0
Valide De 3 à 5 ans	30	30,0
Plus de 5 ans	22	22,0
Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La répartition des enquêtés selon leur ancienneté montre une concentration importante parmi les individus relativement récents avec 44,0% des enquêtés sont actifs depuis 1 à 3 ans, ce qui prouve une dynamique relativement récente ; par contre 30% exercent l'activité depuis 3 à 5 ans, ce qui suggère une certaine stabilité après les premières années. Les enquêtés très récents représentent seulement 4,0%, ce qui pourrait refléter des défis importants pour ceux qui viennent juste de commencer. Enfin, les enquêtés ayant plus de 5 ans d'expérience représentent 22,0% du total, montrant qu'une proportion significative a réussi à maintenir son activité au-delà des premières étapes de développement.

Tableau n°4 : Quels sont vos principaux modes de financement ?

	Effectifs	Pourcentage
Epargne personnel	44	44,0
Prêt informel (famille, amis,)	34	34,0
Valide Crédit bancaire	21	21,0
Revenus générés par l'activité	1	1,0
Total	100	100,0

Source : Notre enquête

En somme, les enquêtés s'appuient principalement sur leurs propres économies et sur le soutien informel de leurs proches pour financer leurs activités, tandis que les sources de financement formelles et les revenus générés par l'activité jouent un rôle beaucoup plus limité.

Tableau n°5 : Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Très stable	69	69,0
	Assez stable	3	3,0
	Instable	28	28,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés (69,0%) estiment que leur situation est très stable, ce qui indique une confiance élevée dans la solidité de leur contexte actuel. En revanche, une petite proportion (3,0%) considère que leur situation est assez stable, montrant que peu de personnes ressentent une stabilité modérée. Enfin, une part notable des enquêtés (28,0%) trouve leur situation instable, ce qui révèle que, bien que moins nombreux, un groupe important éprouve des difficultés ou incertitudes.

Tableau n°6 : Avez-vous accès à des services financiers formels (compte bancaire ou IMF) ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Oui	50	50,0
	Non	50	50,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

En résumé, les réponses sont parfaitement équilibrées, avec une répartition égale entre ceux qui répondent "oui" et ceux qui répondent "non". Cette parité indique une division nette des opinions ou des situations parmi les enquêtés.

Tableau n°7 : Votre entreprise est-elle enregistrée auprès des autorités locales ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Oui	73	73,0
	Non	27	27,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés (73,0%) ont complété l'enregistrement auprès des autorités locales, ce qui est souvent crucial pour la conformité et le bon fonctionnement de leur activité. En revanche, une proportion significative (27,0%) ne s'est pas enregistrée, ce qui pourrait entraîner des répercussions négatives sur leur rentabilité et leur capacité à opérer efficacement.

Tableau n°8 : Etes-vous soumis à des réglementations spécifiques dans votre activité ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Normes de qualité	72	72,0
	Régularisations fiscal	2	2,0
	Aucun	26	26,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés (72,0%) se conformeraient aux normes de qualité, indiquant un fort accent sur la gestion de la qualité. En revanche, seulement 2,0% se concentreraient sur les régularisations fiscales, suggérant un intérêt limité pour cet aspect. Enfin, 26,0% des enquêtés n'adhèrent à aucune norme ou régulation spécifique, ce qui peut indiquer une absence de gestion formelle ou de conformité dans ces cas.

Tableau n°9 : Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en matière de conformité légale ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Coût élevé de conformités	81	81,0
	Complexité des procédures	16	16,0
	Manque d'information	3	3,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés considère que le coût élevé de conformité est le principal obstacle. Une proportion plus petite trouve que la complexité des procédures constitue un défi majeur. Enfin, un nombre très limité d'enquêtés estime que le manque d'information est un problème significatif. En résumé, les préoccupations financières sont largement prédominantes par rapport aux autres défis associés à la conformité.

Tableau n°10 : Quels sont les principaux risques auxquels vous êtes confronté dans vos opérations ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Instabilité des approvisionnements	86	86,0
	Variabilité des coûts	7	7,0
	Absence des normes de qualité	2	2,0
	Concurrence déloyale	5	5,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

L'instabilité des approvisionnements est le défi le plus fréquemment rencontré, tandis que la variabilité des coûts, l'absence de normes de qualité, et la concurrence déloyale sont des problèmes moins répandus.

Tableau n°11 : Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Impact significatif	86	86,0
	Impact modéré	9	9,0
	Impact faible	5	5,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés (86 %) perçoivent les risques opérationnels comme ayant un impact significatif sur la rentabilité, soulignant une préoccupation majeure quant à leur gestion. En revanche, une minorité pense que cet impact est modéré (9 %) ou faible (5 %). Ces résultats indiquent que les risques opérationnels sont largement perçus comme ayant une influence importante sur la rentabilité.

Tableau n°12 : Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Augmentation	72	72,0
	Diminution	20	20,0
	Stable	7	7,0
	Non disponible	1	1,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

La majorité des enquêtés (72 %) rapportent une amélioration de leurs marges bénéficiaires, tandis qu'une part plus petite observe une diminution (20 %) ou une stabilité (7 %). Une très

faible proportion (1 %) n'a pas pu fournir d'information. Ces résultats suggèrent une tendance générale positive des marges bénéficiaires.

Tableau n°13 : Quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre rentabilité récemment ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Réduction du coût	18	18,0
	Augmentation du prix	2	2,0
	Volume des ventes	79	79,0
	Amélioration des processus opérationnels	1	1,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

Une proportion significative des enquêtés (79 %) identifie l'augmentation du volume des ventes comme le principal facteur ayant récemment amélioré leur rentabilité. La réduction des coûts est également reconnue comme un facteur important pour 18 % des enquêtés. L'augmentation des prix et l'amélioration des processus opérationnels sont beaucoup moins influentes, avec respectivement 2 % et 1 % des enquêtés les mentionnant.

Tableau n°14 : Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Marge bénéficiaire	77	77,0
	Retour sur investissement	1	1,0
	Croissance des revenus	22	22,0
	Total	100	100,0

Source : Notre enquête

Ces résultats montrent que la marge bénéficiaire est l'indicateur prédominant pour évaluer la rentabilité, tandis que la croissance des revenus joue un rôle secondaire et le retour sur investissement est perçu comme moins central dans cette évaluation.

Tableau n°15 : Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Positif	53	53,0
	Négatif	15	15,0

Neutre	32	32,0
Total	100	100,0

Source : Notre enquête

Ces résultats indiquent que l'avis sur la régularisation du commerce informel est majoritairement favorable, avec une minorité exprimant des réserves et un groupe significatif restant indécis

Tableau n°16 : Quel soutien ou quelles ressources pensez-vous seraient les plus bénéfiques pour améliorer la rentabilité de votre entreprise ?

	Effectifs	Pourcentage
Accès facilité aux financements	96	96,0
Information et assistance réglementaire	3	3,0
Accès à des marchés formels	1	1,0
Total	100	100,0

Source : Notre enquête

Une grande part des enquêtés estime que l'accès facilité aux financements est crucial pour améliorer la rentabilité de leur entreprise. En comparaison, l'information et l'assistance réglementaire ainsi que l'accès à des marchés formels sont jugés moins essentiels. Cela met en évidence que les besoins en financement sont perçus comme une priorité majeure, tandis que les autres types de soutien sont considérés comme moins nécessaires

2.2. Analyses des résultats de l'enquête

Dans cette partie, nous avons seulement les analyses qui se rapportent à notre problématique de recherches, ou l'étude approfondie des variables.

Tableau n°17 : Tests des effets inter-sujets

Source		Somme des carrés de type III	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
Modèle corrigé	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	25,567 ^a	9	2,841	14,409	,000
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	47,975 ^b	9	5,331	14,892	,000
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	3,730 ^c	9	,414	1,722	,095
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	46,487 ^d	9	5,165	20,881	,000
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	15,985 ^e	9	1,776	2,474	,014

Ordonnée à l'origine	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	31,845	1	31,845	161,529	,000
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	49,024	1	49,024	136,960	,000
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	22,770	1	22,770	94,610	,000
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	44,131	1	44,131	178,405	,000
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	48,349	1	48,349	67,354	,000
Type d'entreprise	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	,008	1	,008	,039	,844
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	,131	1	,131	,367	,546
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	,000	1	,000	,002	,964
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	,020	1	,020	,082	,775
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	,301	1	,301	,420	,519
Quels sont les Principaux modes de financement	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	,205	2	,102	,520	,597
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	,487	2	,244	,680	,509
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	,091	2	,045	,188	,829
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	,264	2	,132	,533	,589
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	,332	2	,166	,231	,794
Votre entreprise est-elle enregistrée auprès des autorités locales	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	12,589	1	12,589	63,854	,000
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	19,693	1	19,693	55,016	,000
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	,254	1	,254	1,056	,307
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	25,134	1	25,134	101,608	,000
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	6,585	1	6,585	9,173	,003
Avez-vous accès à des services financiers formels	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	,152	1	,152	,773	,382
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	,002	1	,002	,006	,937
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	,001	1	,001	,003	,958
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	,017	1	,017	,068	,794
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	,000	1	,000	,000	,983
Quels sont les principaux	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	,018	1	,018	,092	,762

modes de financement * Votre entreprise est-elle enregistrée auprès des autorités locales	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	1,217	1	1,217	3,399	,069
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	,216	1	,216	,898	,346
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	,130	1	,130	,527	,470
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	2,060	1	2,060	2,870	,094
Quels sont les principaux modes de financement * Avez-vous accès à des services financiers formels	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	,152	1	,152	,773	,382
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	,886	1	,886	2,476	,119
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	1,626	1	1,626	6,757	,011
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	,017	1	,017	,068	,794
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	,007	1	,007	,010	,919
Erreur	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	17,743	90	,197		
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	32,215	90	,358		
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	21,660	90	,241		
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	22,263	90	,247		
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	64,605	90	,718		
Total	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	231,000	100			
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	333,000	100			
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	167,000	100			
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	279,000	100			
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	401,000	100			
Total corrigé	Quelle est la tendance de vos marges bénéficiaires au cours de la dernière année	43,310	99			
	Comment évaluez-vous la stabilité de vos revenus ?	80,190	99			
	Comment évaluez-vous l'impact des risques opérationnels sur votre rentabilité ?	25,390	99			
	Comment mesurez-vous la rentabilité de votre entreprise ?	68,750	99			
	Quel est votre avis sur la régularisation accrue du commerce informel ?	80,590	99			

a. R deux = ,590 (R deux ajusté = ,549)

b. R deux = ,598 (R deux ajusté = ,558)

c. R deux = ,147 (R deux ajusté = ,062)

d. R deux = ,676 (R deux ajusté = ,644)

e. R deux = ,198 (R deux ajusté = ,118)

Source : Effectuer par nous-mêmes à partir des données de notre enquête, à l'aide du logiciel SPSS.

Il ressort des résultats du tableau n°17, les différentes influencent des variables indépendantes sur chaque la variable dépendante.

Pour ce qui concerne l'influence des variables indépendantes sur la variable dépendante : « tendance des marges bénéficiaires au cours de la dernière année, le R-deux étant de 0,59 ; cela indique que 59,0% de la variance de la variable dépendante est expliquée par le modèle, et après ajustement (R^2 ajusté = 0,549) pour le nombre de variables indépendantes, 54,9% de la variance est expliquée.

Pour ce qui concerne la variable dépendante « Evaluation de la stabilité des revenus », elle est expliquée à 59,8% par le modèle, et après ajustement, 55,8% de la variance ; par contre pour ceux qui concerne la variable dépendante « l'évaluation de l'impact des risques opérationnels sur la rentabilité » et « l'opinion des enquêtés sur la régulation du commerce informel » ; les variables indépendantes ont une influence non significative, étant donné que les R-deux sont respectivement de 0,147 et 0,198.

Le R-deux étant de 0,676 pour le variable dépendante « mesure de la rentabilité », d'où à 67,6% cette variable est expliquée par les variables indépendantes.

Enfin, les résultats de nos recherches convergent à ceux de certains travaux empiriques antérieurs de SENE (Avril 2022) ; et Kenfack (2023). Les entreprises cherchent à maximiser les marges bénéficiaires tous en réduisant les coûts. Certaines optent pour l'informalité pour échapper à la fiscalité, ils analysent l'impact du risque sur leur rentabilité. Ces mêmes résultats appuient ceux de Conrad et Platkin (1968) et de Kahneman et Tversky (1979) et viennent en contradiction avec les recherches de Bowman (1980) et de Freigenbaum et Thoms (1986) qui ont trouvé une relation négative entre le risque et les marges bénéficiaires.

Conclusion

Pour ce qui concerne l'influence des variables indépendantes sur la variable dépendante : « tendance des marges bénéficiaires au cours de la dernière année », le R deux étant de 0,59 ; cela indique que 59,0% de la variance de la variable dépendante est expliquée par le modèle, et après ajustement (R^2 ajusté = 0,549) pour le nombre de variables

indépendantes, 54,9% de la variance est expliquée. D'où Le modèle est relativement bon pour prédire la tendance de l'année dernière, avec une proportion significative de variance expliquée.

Pour ce qui concerne la variable dépendante « Evaluation de la stabilité des revenus », elle est expliquée à 59,8% par le modèle, et après ajustement, 55,8% de la variance. Cela signifie que le modèle est également efficace pour expliquer comment les répondants évaluent leur lit de revenus ; par contre pour ceux qui concerne la variable dépendante « l'évaluation de l'impact des risques opérationnels sur la rentabilité » et « l'opinion des enquêtés sur la régulation du commerce informel » ; : Le modèle explique peu et à une proportion limitée la variance dans la manière dont les répondants évaluent leur rentabilité et de l'avis sur le commerce informel soit respectivement à 14,7 et à 19,8%.

Quant à la variable dépendante la façon dont les enquêtés mesurent la rentabilité » ; Le modèle est très efficace pour expliquer la manière dont les répondants mesurent leur entreprise, ce qui suggère que les variables indépendantes incluses sont bonnes pour prédire cette variable. Le R-deux est de 0,676. Les analyses indiquent que certains modèles de régression permettent d'expliquer de manière solide la variance des variables dépendantes et d'autres présentent des capacités explicatives moins élevées. D'où les variables indépendantes sélectionnées sont efficaces pour certaines mesures, mais d'autres aspects, tels que les opinions sur le commerce informel et l'évaluation de la rentabilité, pourraient exiger des ajustements considérables ou la prise en compte de nouvelles variables afin d'améliorer la qualité du modèle.

Ces résultats peuvent orienter les modifications à venir des modèles de régression et orienter les études afin de repérer les autres facteurs susceptibles d'exercer une influence plus importante sur ces variables dépendantes. Ainsi, ces résultats nous conduit à l'acceptation de l'hypothèse alternative et au rejet de l'hypothèse nulle.

BIBLIOGRAPHIE

- Abate, A. M. (2021). La Covid-19: une opportunité d'affaires pour le secteur informel en Afrique 1? *Revue internationale PME*, 34(3), 145-166.
- Abdelhak, E.-C., BENMOUSSA, S., BERRADA, K., & BOUDAHLA, G. (2024). Fiscalité et performance organisationnelle: revue de littérature. *Revue Marocaine de Commerce et de Gestion*, 1, 246-265.
- Albertini, J., Ismail, K., Poirier, A., & Terriau, A. (2020). Le travail informel dans les pays en développement: une revue de la littérature. *Revue française d'économie*, 35(1), 139-182.
- Asiani, F. (2024). Analyse des Contrats de Travail et de l'Emploi dans la Ville de Kinshasa: Impact du Secteur Informel et Perspectives d'Évolution.
- Aspilaire 1, R. (2014). L'économie informelle en Haïti: un impact contracyclique sur le PIB? *Monde en développement*(2), 101-112.
- Babou, O. (2024). *L'économie informelle en Algérie: essai d'analyse à travers une enquête mixte (ménages et entreprises) dans la wilaya de Tizi-Ouzou* Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou].
- Balemba, L. (2023). Les Déterminants du chômage des jeunes en République démocratique du Congo: une analyse Empirique de 2001-2020. *Journal of Academic Finance*, 14(1), 99-111.
- Benhamou, F., & Heinich, N. (2024). *Le Marché de l'art au risque du numérique: L'énigme des NFT*. Odile Jacob.
- Bouhadoun, S., & Boukhari, S. (2023). *L'impact de la structure financière sur la rentabilité de l'entreprise Cas: La SARL BLANCO IMPEX de TIZI-OUZOU* Université Mouloud Mammeri].
- Bowman, E. (1980). A Risk Return Paradox for Strategic Management. *Sloan Management Review*.
- Christian, C. A., & Dotou, Y. P. STRATEGIES DE RESILIENCE DES TPE DU SECTEUR INFORMEL AFRICAÏN EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19: UNE REVUE SYSTEMATIQUE DE LA LITTERATURE. du Colloque,
- Conrad, G., & Plotkin, I. (1968). Risk Return Industry Partern. *Havard Business Review* 46(2).
- Cootner, P., & Holland, D. (1970). Rate of Return and Business Risk. *economics*, 1(1).
- DINAR, B., & BERRAHMA, N. (2023). Politiques publiques et économie informelle au Maroc à l'ère du Covid-19: enjeux et perspectives. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(1).
- Drissi, S., & Angade, K. (2019). LE CAPITAL-RISQUE ET LA FINANCE ISLAMIQUE, QUELS APPORT POUR L'ENTREPRENARIAT: UNE ANALYSE COMPARATIVE. *Revue Economie, Gestion et Société*, 1(20).
- EL GHMARI, I., EL GHMARI, O., & OUKASSI, M. (2023). Aperçus du secteur informel dans l'environnement mondial: entre existence et Marketing. *International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, 2(3), 957-970.
- El Gueddar, O. (2022). Pratiques de Développement Durable en Afrique: Innovation Entrepreneuriale; Défis et Opportunités. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(3).
- Etokabeka, S. A. (2024). Effet de l'entrepreneuriat féminin sur la croissance économique en République du Congo. *Revue Internationale du Chercheur*, 5(4).
- Fadhel, I. A. (2020). Les variables. *Théorie et Méthodologie de la Hecherche*, 82.

- Friegenbaum, & Thoms, H. (1986). Dynamic and Risk Measurement Perspective on Bowman's Paradox for Strategic Management. *Strategic Management*, 7.
- HARROUD, T. (2021). La «requalification» des marchés informels à l'épreuve de l'urbanisme néolibéral au Maroc. Prolongement ou rupture d'une gestion «d'urgence»? *Bulletin de la Société Géographique de Liège*.
- Hernando, D. S. (1986). *L'autre sentier. La révolution informelle*.
- Hillenkamp, I. (2011). The Human Economy. A Citizen's Guide, Hart Keith, Laville Jean-Louis et Cattani Antonio David (dir.), 2010, Cambridge, Polity Press, 320 p.
- Jean, M. M. V. Y. (2025). Le Crédit-Bail En République Démocratique Du Congo: Un Levier Stratégique Pour Le Développement Economique Et Social. *Revue Internationale du Chercheur*. ((6)2)
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory : An analysis of Decision Under Risk. *Econometrica* 47(2).
- KENFACK.M, K. (2023). FLEXIBILITE FINANCIERE : LA CLEF DU SUCCES DES ENTREPRENEURS DU SECTEUR INFORMEL *Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 4 : Numéro 10 » pp : 119 – 144*.
- KRAIEM, M. (2015). Les dynamisations des micro-entreprises dans les PMA: une relecture de l'économie informelle manufacturière au Mali. . (Thèse de doctorat). *Université de Versailles-Saint Quentin en Yveline*.
- Kuma, J. K. (Août 2020). Pauvreté et chômage en République Démocratique du Congo : état des lieux, analyses et perspectives. *HAL OPEN SCIENCE*.
- LFARH, A., & RABAH, K. (2025). Fiscalité et Intégration de l'Informel Dans l'Economie Formelle Etat des lieux et Perspectives Au Maroc. *Dossiers de Recherches en Économie et Gestion*, 13(1), 99-120.
- NDEBI, P. E., & Marcel, D. (2020). Le secteur informel en Afrique: dynamiques organisationnelles des acteurs dans les marchés de proximité, une étude de quelques cas de marché dans la ville de Douala au Cameroun. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(1).
- Okombi, I. F. (2023). Formalisation des PME informelles dans les pays en développement: la taxe sur la valeur ajoutée importe-t-elle? *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 1-18.
- Omar, B., & Chaib, B. (2023). Institutionnalisation de l'économie informelle en Algérie: Cas de Tizi-Ouzou. *Journal of Contemporary Business and Economic Studies Vol*, 6(02).
- Pesqueux, Y. (2021). L'économie informelle, une activité organisée" hors organisation".
- PORTES Alajadro, M. C. e. L. B. (1989). *The informal economy. Studies in advanced and less developed countries*. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Schneider, F., & Buehn, A. (2007). Shadow economies and corruption all over the world: revised estimates for 120 countries. *economics*, 1(1).
- SENE, I. (Avril 2022). Entreprises informelles, logiques d'acteurs et jeu transgressif assumé : Essai d'analyse de l'ancrage dans l'informalité. *African Scientific Journal*.
- Toure, L., Konipo, O., & Diagne, A. (2021). Analyse de la rentabilité économique et financière de la production cotonnière au Mali. *Revue scientifique biannuelle de l'Université de Ségou*.
- Zanko, Y. (2024). Trois essais d'économie politique sur: le populisme, la survie politique et l'économie informelle. *Erudite Ph. D Dissertations*.